

Revista Electrónica Primada Salud

MsC. Odalys Soto Castañeda

odalysoto@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0003-5184-1714>

Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin, Holguín, Cuba

Esp. Marbelis Sánchez Castañeda

marbelissanchez43@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-6668-9894>

Hospital Docente Mártires de Mayarí, Cuba

MsC. Marialina Torres Girón

marialinatorres06@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-9898-0550>

Hospital Docente Militar Fermín Valdés Domínguez, Cuba

Cómo citar este texto:

Soto Castañeda, O., Sánchez Castañeda, M., Torres Girón, M. (2026) Estrategia de intervención en enfermería sobre eventos adversos en cuidados intensivos. Hospital Lenin 2022-2023. Primada Salud. Vol. I. No. 3. Marzo 2026. Pp. 29-43. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19943441>

Indexada y catalogado por:

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

Recibido: enero de 2026.

Aceptado: febrero de 2026.

Publicado: abril de 2026.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN ENFERMERÍA SOBRE EVENTOS ADVERSOS EN CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL LENIN 2022-2023

Odalys Soto Castañeda
Máster en Urgencia Médica en atención Primaria de Salud. Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin, Holguín, Cuba.
<https://orcid.org-0000-0003-5184-1714>
odalysoto@infomed.sld.cu

Marbelis Sánchez Castañeda
Especialista de primer grado en Enfermería Intensiva y Emergencia Médica. Hospital Docente Mártires de Mayarí, Holguín, Cuba
<https://orcid.org/0009-0002-6668-9894>
marbelissanchez43@gmail.com

Marialina Torres Girón
Máster en Urgencia Médica en atención Primaria de Salud. Hospital Docente Militar Fermín Valdés Domínguez, Cuba.
<https://orcid.org/0009-0000-9898-0550>
marialinatorres06@gmail.com

...

Correspondencia: odalysoto@infomed.sld.cu

RESUMEN

Introducción: Los profesionales de la salud deben centrar el desarrollo de sus competencias en la toma de decisiones sobre bases científicas y habilidades para la identificación de riesgos de eventos adversos. **Objetivo:** Evaluar la aplicación de la estrategia de intervención educativa de enfermería para el manejo de eventos adversos en la Unidad de cuidados intensivos del Hospital General Universitario "Vladimir Ilich Lenin". **Método:** Se realizó un estudio de intervención-desarrollo en el período comprendido de enero del 2020 a febrero del 2021. Se emplearon métodos del nivel teórico como el histórico-lógico, inducción- deducción, hipotético deductivo y el análisis y síntesis. Asimismo, fue necesario aplicar métodos del nivel empírico como la revisión documental y la entrevista. La estadística descriptiva permitió la presentación, análisis e interpretación de las variables de estudio. **Resultados:** Predominó la categoría ocupacional de Licenciado en Enfermería y el 76% de los enfermeros con más de 5 años de experiencia. Se diseñó una estrategia de intervención educativa para el manejo de eventos adversos y luego de aplicada el 100 % del personal mostró pleno dominio en su desempeño. **Conclusiones:** El diseño de la estrategia de intervención educativa permitió a partir de las necesidades de aprendizaje del personal de enfermería elevar el nivel de conocimientos sobre el manejo de eventos adversos.

Palabras clave: Enfermería, Eventos adversos, Intervención de Enfermería, seguridad del paciente.

NURSING INTERVENTION STRATEGY ON ADVERSE EVENTS IN INTENSIVE CARE. LENIN HOSPITAL 2022-2023

Abstract

Introduction: Health professionals should focus the development of their skills on decision-making based on scientific bases and skills for identifying risks of adverse events. **Objective:** To evaluate the application of the nursing educational intervention strategy for the management of adverse events in the Intensive Care Unit of the Vladimir Ilich Lenin University General Hospital. **Method:** An intervention-development study was carried out in the period from January 2020 to

February 2021. Theoretical-level methods such as historical-logical, induction-deduction, hypothetical-deductive, and analysis and synthesis were used. It was also necessary to apply empirical level methods such as documentary review and interviews. Descriptive statistics allowed the presentation, analysis and interpretation of the study variables. Results: The occupational category of Bachelor of Nursing predominated and 76% of the nurses had more than 5 years of experience. An educational intervention strategy was designed for the management of adverse events and after it was applied, 100% of the staff showed full mastery in their performance. Conclusions: The design of the educational intervention strategy allowed, based on the learning needs of the nursing staff, to raise the level of knowledge about the management of adverse events.

Keywords: Nursing, Adverse events, Nursing intervention, Patient safety.

ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM SOBRE EVENTOS ADVERSOS EM CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL LENIN 2022-2023

Resumo

Introdução: Os profissionais de saúde devem focar o desenvolvimento de suas competências na tomada de decisões baseadas em bases científicas e em habilidades para identificação de riscos de eventos adversos. **Objetivo:** Avaliar a aplicação da estratégia de intervenção educativa de enfermagem para o manejo de eventos adversos na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Geral Universitário Vladimir Ilich Lenin. **Método:** Foi realizado um estudo de desenvolvimento de intervenção no período de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021. Foram utilizados métodos de nível teórico como histórico-lógico, indução-dedução, hipotético-dedutivo e análise e síntese. Também foi necessário aplicar métodos de nível empírico, como revisão documental e entrevistas. A estatística descritiva permitiu a apresentação, análise e interpretação das variáveis do estudo. **Resultados:** Predominou a categoria ocupacional Bacharel em Enfermagem e 76% dos enfermeiros tinham mais de 5 anos de experiência. Foi desenhada uma estratégia de intervenção educativa para o manejo de eventos adversos e após sua aplicação, 100% da equipe demonstrou total domínio em sua atuação. **Conclusões:** O desenho da estratégia de intervenção educativa permitiu, com base nas necessidades de aprendizagem da equipe de enfermagem, elevar o nível de conhecimento sobre o manejo de eventos adversos.

Palavras-chave: Enfermagem, Eventos adversos, Intervenção de enfermagem, Segurança do paciente.

STRATÉGIE D'INTERVENTION INFIRMIÈRE SUR LES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES EN SOINS INTENSIFS. HÔPITAL LÉNINE 2022-2023

Résumé

Introduction : Les professionnels de santé doivent axer le développement de leurs compétences sur la prise de décision fondée sur des bases scientifiques et sur les compétences d'identification des risques d'événements indésirables. **Objectif :** Évaluer l'application de la stratégie d'intervention

éducativa en soins infirmiers pour la gestion des événements indésirables dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital général universitaire Vladimir Ilich Lénine. Méthode : Une étude d'intervention-développement a été réalisée entre janvier 2020 et février 2021. Des méthodes de niveau théorique telles que l'historique-logique, l'induction-déduction, l'hypothétique-déductive et l'analyse et la synthèse ont été utilisées. Il était également nécessaire d'appliquer des méthodes empiriques telles que l'examen documentaire et les entretiens. Les statistiques descriptives ont permis la présentation, l'analyse et l'interprétation des variables de l'étude. Résultats : La catégorie professionnelle du baccalauréat en sciences infirmières prédominait et 76 % des infirmières avaient plus de 5 ans d'expérience. Une stratégie d'intervention éducative a été conçue pour la gestion des événements indésirables et après son application, 100 % du personnel a montré une totale maîtrise de sa performance. Conclusions : La conception de la stratégie d'intervention éducative a permis, en fonction des besoins d'apprentissage du personnel infirmier, d'élever le niveau de connaissances sur la prise en charge des événements indésirables.

Mots-clés : COVID Soins infirmiers, Événements indésirables, Intervention infirmière, Sécurité des patients.

INTRODUCCIÓN

En el mundo, la prestación de servicios en la atención sanitaria se enfrenta al desafío de una amplia gama de problemas de seguridad. Bajo las concepciones del juramento médico “Primum non nocere” (“Primero no hacer daño”), los trabajadores de la salud rara vez lo violan intencionalmente; no obstante, los hechos señalan que los pacientes sufren daños en el proceso de atención sanitaria. (Organización Mundial de la Salud, 2007)

Aunque la seguridad es una dimensión esencial de la calidad, no es hasta finales del siglo XX, que toman auge los estudios científicos sobre seguridad del paciente (SP), con la publicación del informe “Errar es humano”, del Instituto de Medicina de Estados Unidos de América. (IOM. (1999).

A inicios del siglo XXI, se desarrollan estudios que identificaron la incidencia y prevalencia de pacientes con daños durante la hospitalización, la magnitud del problema atrajo la atención de profesionales e investigadores. Lo que propició la inclusión del tema en las políticas de salud internacionales con el surgimiento de la Alianza para la Seguridad del paciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2004. (OMS, 2002).

En el año 2005 surgió el primer reto global mundial de (SP), “Cuidado limpio es cuidado seguro”. Las principales pautas de este desafío se centraron en los riesgos de la infección como complicación durante la hospitalización. Se determinó en este momento, la importancia del lavado de las manos como garantía de la seguridad. (World Health Organization, 2008).

El segundo desafío mundial surge en el 2008 y se tituló “Cirugía segura salva vidas”. Se identifican cuatro áreas en las que podrían realizarse progresos en la seguridad de la asistencia quirúrgica: 1) prevención de infecciones del sitio quirúrgico; 2) anestesia segura; 3) equipos

quirúrgicos seguros; y 4) los indicadores de asistencia quirúrgica (Organização Mundial da Saúde, 2008). El tercer desafío mundial que se aprobó en el año 2017, "Medicación sin daño" (OMS, 2017). La iniciativa establece formas de mejorar cómo los medicamentos son prescritos, distribuidos y consumido.

La OMS en el año 2008, definió como evento adverso EA: "los incidentes que resultan en daño al paciente" (World Health Organization, 2008). En concordancia, el daño asociado con el cuidado de la salud se relaciona con el deterioro de una o más estructuras corporales o de otros efectos nocivos surgidos por las acciones tomadas durante la atención de la salud, como enfermedad, lesión, sufrimiento, disfunción, invalidez y muerte. Por tanto, el daño puede que sea físico, social o psicológico.

En ese sentido, varios autores defienden la idea de la importancia de la vigilancia de manera preventiva para la reducción de EA, por ejemplo, según Beccaria et. al. (2009) "es necesario simplificar los procedimientos reduciendo el número de pasos por el sistema de normalización".

Para Ahluwalia y Marriott (2005), los sistemas de notificación en los hospitales tienen algunos beneficios, tales como: "permite aprender de los errores que ocurrieron; vigilar y detectar la posibilidad de errores futuros; permite investigaciones a realizar puntualmente para tener una comprensión de lo sucedido con los casos de quejas; permite dar una respuesta de información autorizada". Por su parte Silva Monzani (2006) aborda: "(...) el fin de la notificación de EA, debe ser la corrección y minimización de errores en el futuro".

Según revisión sistemática realizada por la autora sobre los sistemas de notificación de EA para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), se identificaron en diferentes países: España, diseñado por el grupo de Seguridad y Riesgo en el Enfermo Crítico (SYREC) para la gestión de seguridad; Brasil, el Sistema informatizado para recebernotificação de incidentes, EA y queixas técnicas sanitaria (NOTIVISA); Estados Unidos de América, Medications Error Reporting and Prevention (NCCMERP): sistema de notificación de errores de medicación y prevención y en el Reino Unido, National Reporting Learning System (NRLS) reporte de incidentes.

Dicha revisión permitió además conocer los principales EA en la atención de la salud. Entre los errores más comunes se destacaron los relacionados con el manejo de accesos vasculares y drenajes, con el cuidado de enfermería y la medicación. (Mora Pérez, et. al., 2020).

En Cuba, Ramos Domínguez (2005) y Santos Peña (2012), identificaron la necesidad de realizar estudios en diversas instituciones para ampliar el tema de SP en el sistema de salud cubano, Santos reflejó que "el sistema de notificación en Cuba posee un Marco Legal y Regulatorio amparado por la Ley No. 41 de Salud Pública en su Artículo No. 12 en sus Disposiciones Generales y en los Capítulos XI y XII. (Asamblea Nacional del Poder Popular, 1983)

Los referentes teóricos, incorporados a la experiencia del autor y a los resultados del estudio sobre el tema confirman insuficiente de conocimientos del personal de enfermería sobre eventos

adversos en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital provincial "Vladimir Ilich Lenin", lo que afecta la calidad de la atención al paciente.

Por lo antes expuesto se declara el siguiente **Problema científico**: ¿con una intervención educativa en enfermería se lograrán modificar los conocimientos sobre eventos adversos en la Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Lenin?

OBJETIVOS

General:

Evaluar la aplicación de la estrategia de intervención educativa de enfermería para elevar los conocimientos sobre los eventos adversos en la Unidad de cuidados intensivos del Hospital General Universitario "Vladimir Ilich Lenin".

Específicos

- 1- Caracterizar el personal de enfermería según categoría ocupacional y años de experiencia de la Unidad de cuidados intensivos del Hospital General Universitario "Vladimir Ilich Lenin.
- 2- Identificar necesidades de aprendizaje del personal de enfermería de la Unidad de cuidados intensivos del Hospital General Universitario "Vladimir Ilich Lenin".
- 3- Diseñar una estrategia de intervención educativa en enfermería para el manejo de eventos adversos en la Unidad de cuidados intensivos del Hospital General Universitario "Vladimir Ilich Lenin".
- 4- Determinar el nivel de conocimientos del personal de enfermería después de aplicada la intervención educativa en la Unidad de cuidados intensivos del Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin".

DISEÑO METODOLÓGICO

Se realizó una investigación de intervención-desarrollo cuyo **objeto de investigación** es el proceso de enseñanza-aprendizaje de postgrado en la especialidad Enfermería. El **campo de acción** se define como el proceso de enseñanza aprendizaje para el manejo de eventos adversos en la Unidad de Cuidados Intensivos. El estudio se desarrolló en el Hospital General Universitario "Vladimir Ilich Lenin", en el período comprendido de enero de 2020 a febrero de 2021.

El **universo** estuvo formado por 48 enfermeros(a) que laboran en el servicio y se aplicó un muestreo no probabilístico intencional quedando constituida por 25 de ellos (a) los que fueron incluidos en la intervención.

Operacionalización de las variables

Variable dependiente: Preparación del personal de enfermería:

Variable	Clasificación	Escala	Operacionalización	Descripción
Categoría ocupacional	Cualitativa nominal politómica	-Técnico medio -Licenciado en enfermería -Especialista -Máster	Según la categoría ocupacional de cada uno	Frecuencias y porcentajes
Años de experiencia laboral	Cuantitativa discreta	Menor de 2 años De 2-5 años Más de 5 años	Según los años que llevan laborando en la sala o como enfermero(a)	Frecuencias y porcentajes
Nivel de conocimiento Antes y después de la intervención	cualitativa nominal	Bajo	Cuando las enfermeras(o) no identifican correctamente los eventos adversos	Frecuencias y porcentajes
		Medio	Cuando conoce algunos eventos adversos en la sala de cuidados	
		Alto	Cuando logra dominar y manejar todos los eventos adversos que se presentan en la UCI	

Para evaluar los conocimientos sobre eventos adversos:

Se realizó un test evaluativo comprendido de preguntas de selección única o múltiple que evalúa conocimientos sobre el conocimiento y manejo de los eventos adversos en la Unidad de Terapia Intensiva, el mismo se aplicó al finalizar el plan temático al personal de enfermería determinando porcentaje de acuerdo con las respuestas.

Para la recogida de datos se utilizaron el Registro de notificación de EA, que transitó desde el ingreso de cada paciente en la UCI hasta el traslado a otro servicio, alta o muerte.

El primer paso para la verificación será el entrenamiento de UCI, éste tendrá dos componentes:

- 1- La comprensión de los términos y definiciones que emplea el registro como base para su funcionamiento.
- 2- la familiarización con el Registro de notificación de EA.

El segundo paso fue incluir el Registro de notificación de eventos adversos en formato papel como parte de la documentación de la historia clínica de cada paciente que ingresaba en la unidad. Los técnicos, licenciados y especialistas en enfermería, médicos especialistas y residentes de medicina intensiva, cumplimentarán de forma prospectiva y voluntaria, la recogida de los datos mediante la identificación de los EA.

En el estudio se utilizaron métodos del nivel teóricos, empíricos y estadísticos matemáticos que se describen a continuación:

Métodos del nivel teórico:

- **Histórico-lógico:** la utilización de este método permitió realizar un análisis de cómo a partir de diferentes períodos de tiempo se ha abordado la influencia del personal de enfermería en con respecto al cumplimiento de las funciones básicas y a la dinámica de las mismas con relación con los eventos adversos en cuidados intensivos.
- **Inducción- deducción:** permitió establecer las relaciones necesarias entre la conducta que asume el personal médico y en particular la enfermera/o respecto a la atención ante los eventos adversos en cuidados intensivos y establecer los criterios teóricos necesarios para evaluar, medir y poder comprobar en la práctica los elementos que deben conocer y aplicar ante estos eventos.
- **Hipotético deductivo:** permitió arribar a conclusiones que favorecerán la respuesta al problema planteado y determinar si el conocimiento y acción ante los eventos adversos en cuidados intensivos por la enfermera y su influencia en evitar complicaciones.
- **Análisis y síntesis:** posibilitó descubrir las relaciones y características generales de las enfermeras(o) en el manejo los eventos adversos en cuidados intensivos, según las teorías y concepciones generales sobre el objeto y campo de investigación.

Métodos del nivel empírico:

- **Revisión documental:** permitió la búsqueda de información en documentos normativos del MINSAP, búsquedas bibliográficas en internet, páginas web, textos básicos, revistas y artículos científicos publicados recientemente acorde al estudio. Se realizó la recopilación de la información para la elaboración teórica, con el propósito de profundizar en el tema, elaborar las encuestas y seleccionar las técnicas más pertinentes para los objetivos de la investigación.
- **Entrevista:** se aplicó para darle salida a los objetivos propuestos en la investigación (Anexo 1).

Técnicas y procedimientos

La investigación se desarrolló en el Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin, específicamente en la Unidad de Cuidados Intensivos. Se realizó, primeramente, una revisión bibliográfica exhaustiva relacionada con el tema de interés, además de la posible pertinencia de la educación por parte del personal de enfermería en el manejo los eventos adversos en cuidados intensivos.

La investigación se realizó en tres etapas:

Primera etapa: Entrevista a los enfermeros donde expresaron los conocimientos que tenían sobre los eventos adversos y su manejo en la sala de cuidados intensivos con lo cual se identifican las necesidades de aprendizaje. Se solicita el consentimiento informado.

Segunda etapa: Se diseñó una estrategia de intervención educativa con el objetivo de ampliar el nivel de conocimientos del personal de enfermería para el manejo de los eventos adversos en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Tercera etapa: Una vez aplicada la estrategia de intervención educativa se realizó una entrevista con el objetivo de determinar el nivel de conocimientos que poseía el personal de enfermería con relación al manejo de los eventos adversos

Procesamiento de la información

Los datos obtenidos fueron llevados a una base de datos confeccionada sobre *Microsoft Office Excel* para su almacenamiento, organización y clasificación. Se realizó el análisis de los datos a partir de la estadística descriptiva, utilizándose la técnica de porcentaje, se utilizó el paquete estadístico *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*, versión 15.0 para sistema operativo *Windows* y el paquete EPIDAT 3.1.

Consideraciones éticas

El estudio se realizó acorde a los principios de la Ética Médica y a la Declaración de Helsinki. Se solicitó la autorización al comité de ética y consejo científico de la institución para realizar la investigación y el consentimiento informado a personal de enfermería que participó en la misma. Los datos procesados fueron llevados al informe final con la más absoluta fidelidad sin reflejar nombres y respetando el anonimato.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1

Distribución del personal de enfermería según categoría ocupacional.

Categoría ocupacional	No.	%
Técnico Medio	8	32
Licenciados en Enfermería	12	48
Especialista en Enfermería	3	12

Máster	2	8
Total	25	100,0

Fuente: entrevista

Como bien se refleja en la tabla 1, se pudo comprobar que el enfermero posee diferentes categorías o niveles científicos que los diferencian unos de otros, observando que el mayor número de enfermeros que laboran en la Unidad de cuidados intensivos corresponden a aquellos que son Licenciados en Enfermería con un total de 48 %, seguido por los técnicos medios con un 32 %, no así los especialistas y máster en ciencias que ocuparon niveles inferiores por existir menor número de ellos en el servicio.

En la actualidad los eventos adversos son una gran problemática en la seguridad del paciente; a pesar de los esfuerzos que se han realizado su incidencia sigue en aumento. Según Ferreira Umpiérrez, et. al. (2015) mencionan que la cultura de seguridad debe prevalecer en las instituciones y procesos sanitarios, requerimiento esencial para evitar los eventos adversos, también se genera un aprendizaje de errores de forma proactiva, formativa y generadora de buenas prácticas, lo que muestra la necesidad de incrementar el personal de enfermería altamente calificado en el servicio con estas características.

Tabla 2

Distribución del personal de enfermería según años de experiencia laboral en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Años de experiencia	No.	%
Menos de 2 años	1	4
2-5 años	5	20
Más de 5 años	19	76
Total	25	100

Fuente: entrevista

Al distribuir el personal de enfermería según experiencia laboral (tabla 2) se observa el 76 % con más de 5 años y con menos de 2 años el 4%.

Varios autores plantean la necesidad de profesionales altamente calificados que apoyen acertadamente la evolución y conductas en los pacientes ingresados en Cuidados Intensivos. El desarrollo del capital humano repercute en el aumento de la capacidad de la producción de trabajo, alcanzada con la mejora en las condiciones de trabajo y capacidades de los trabajadores, estas capacidades se adquieren con el entrenamiento, la educación y la experiencia laboral. Se refiere al conocimiento práctico, las habilidades adquiridas y las capacidades aprendidas que hacen a las personas potencialmente más competentes. (Ferreira Umpiérrez, et. al., 2015)

Para este autor resulta de gran importancia la experiencia de trabajo del personal de enfermería en determinado servicio, pues permite desarrollar habilidades y destrezas en la atención al paciente y en este caso para evitar la ocurrencia de eventos adversos (tabla 2).

Tabla 3

Nivel de conocimientos del personal de enfermería antes y después de aplicada la estrategia de intervención educativa.

Nivel de conocimientos	Antes de aplicada la intervención educativa		Después de aplicada la intervención educativa	
	No.	%	No.	%
Alto	3	15	25	100
Medio	20	80	-	-
Bajo	2	5	-	-
Total	25	100	25	100

Fuente: prueba diagnóstica

Al evaluar el nivel de conocimientos del personal de enfermería (Tabla 3) se observa que antes de aplicada la intervención educativa el 80% tenía un nivel medio de conocimiento sobre el manejo de eventos adversos y el 5% un nivel bajo. Estos resultados se modificaron después de aplicada la intervención educativa donde el 100 % mostró pleno dominio en su desempeño.

Se diseñó una estrategia de intervención educativa dirigida al personal de enfermería que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Universitario "Vladimir Ilich Lenin donde con una estructura didáctica y lógica se presentan los contenidos relacionados con el manejo de eventos adversos.

A criterio del autor (tabla 3) este resultado está dado porque hay un por ciento de este personal que lleva poco tiempo de graduado y no cuenta con la experiencia en el manejo de los pacientes en este tipo de sala, que requieren de cuidados específicos.

Los cuidados realizados por la enfermera (o) en la Unidad de Cuidados Intensivos son procedimientos ejecutados utilizando el juicio crítico y basados en los lineamientos ,trabajando con protocolos de enfermería ya establecidos, por tal motivo es imprescindible fortalecer el conocimiento del profesional de enfermería para mejorar la calidad de atención, ya que esto no solo reflejará resultados positivos en los pacientes sino también en el profesional de la salud , lo que permitirá mejorar la salud del paciente más bien que prolongar su estadía dentro de un hospital. (Díaz Mass y Soto Lesmes, 2020).

Frente a este escenario, la enfermería debe buscar estrategias sólidas para brindar un cuidado seguro, como miembro proactivo y participante directo y responsable para la garantía de seguridad de paciente, y de promoción de una cultura de seguridad, tomando en consideración, algunas estrategias, como la comunicación en el equipo de trabajo, los errores como oportunidad de aprendizaje y valorización del profesional a través de la educación continua.

CONCLUSIONES

El diseño de la estrategia de intervención educativa permitió a partir de las necesidades de aprendizaje del personal de enfermería elevar el nivel de conocimientos sobre el manejo de eventos adversos.

RECOMENDACIONES

Generalizar la estrategia de intervención educativa para el manejo de eventos adverso a otros servicios de hospitalización, como parte de la enseñanza de postgrado.

REFERENCIAS

- Achury Saldaña, D., Rodríguez, S. M., Díaz, J. C., Cavallo, E., Zarate Grajales, R., Vargas Tolosa, R., de las Salas, R. (2016). Estudio de eventos adversos, factores y periodicidad en pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivo. *Enfermería global*, 15(42), 324-340.
<https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v15n42/administracion2.pdf>
- Ahluwalia, J., Marriott, L. (2005). Critical incident reporting systems. In *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine* (Vol. 10, No. 1, pp. 31-37). WB Saunders.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1744165X04000654>
- Asamblea Nacional del Poder Popular (1983) *Ley No. 41. Ley de la Salud Pública*.
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/6BC055C4D152E6DF0525791E006769CF/%24FILE/Ley_N%C2%BA_41.pdf
- Beccaria, L. M., Pereira, R. A. M., Contrin, L. M., Lobo, S. M. A., Trajano, D. H. L. (2009). Eventos adversos na assistência de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva. *Revista Brasileira de terapia intensiva*, 21(3), 276-282.
<https://www.scielo.br/j/rbti/a/9Mtqfs8YXhzJPMn5hgvHd8y/?lang=pt>
- da Silva Lanzillotti, L., de Andrade, C. L. T., Mendes, W., De Seta, M. H. (2016). Eventos adversos e incidentes sem dano em recém-nascidos notificados no Brasil, nos anos 2007 a 2013. *Cadernos de Saúde Pública*, 32(9).
<https://www.scielosp.org/pdf/csp/v32n9/1678-4464-csp-32-09-e00100415.pdf>
- Díaz Mass, D. C., Soto Lesmes, V. I. (2020). Competencias de enfermeras para gestionar el cuidado directo en la Unidad de Cuidados Intensivos de adultos. *Revista Cubana de Enfermería*, 36(3).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192020000300019&lng=es&tlng=es
- Feldman, L. B. (2009). Gestão de risco na enfermagem. *Gestão de risco e segurança hospitalar*. 2ª ed. São Paulo: Martinari.

- Ferreira Umpiérrez, A., Fort Fort, Z., Chiminelli Tomàs, V. (2015). Eventos adversos en salud y cuidados de enfermería: la seguridad del paciente desde la experiencia del profesional. *Texto & Contexto-Enfermagem*, 24, 310-315.
<https://www.scielo.br/j/tce/a/Fnb6LHm8zf3gc3TvGQByrJQ/?lang=es>
- Gonçalves de Oliveira, C., Dorion Rodas, A. C. (2017). Tecnovigilância no Brasil: panorama das notificações de eventos adversos e queixas técnicas de cateteres vasculares. *Ciência & Saúde Coletiva*, 22, 3247-3257.
https://www.scielo.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/csc/v22n10/1413-8123-csc-22-10-3247.pdf
- Hernández Cantoral, A., Hernández-Zavala, M., Barrientos Sánchez, J., Zárate Grajales, R. A. (2016). Análisis de los factores relacionados a la presencia de eventos adversos, en Unidades Pediátricas de Cuidados Intensivos. *Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica*, 23(3), 110-117.
<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=65363>
- IOM. (1999) *Growing consensus about Medical Error*. chapter 1. To Err is Human Report. Institute Of Medicine. Boston.
<http://books.nap.edu/catalog/9728.html>
- Lima, C. S. P. (2014). *Avaliação do sistema informatizado de indicadores de qualidade em enfermagem para unidade de terapia intensiva*. UFSC.
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/134916>
- Mora Pérez, Y., Bosi de Souza Magnago, T. S., Torres Esperón, J. M., Espinosa Roca, A. A. (2020). Sistemas de notificación de eventos adversos en unidades de cuidados intensivos para gestión de riesgo. *Revista Cubana de Enfermería*, 36(3).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192020000300017&lng=es&tlng=es
- Morales Suárez, I. (2021). Manual de acreditación hospitalaria en Cuba. La Habana: Hospital Clínico-Quirúrgico Hermanos Ameijeiras; 2016. Acceso, 22(07).
- Organização Mundial da Saúde. (2008) *Segundo desafio global para a segurança do paciente: Manual -cirurgias seguras salvam vidas* (orientações para cirurgia segura da OMS) / Organização Mundial da Saúde; Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria).
<https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/b84768dc-f59a-4965-8c68-ad0766726df2/content>
- Organización Mundial de la Salud (2017) *La OMS lanza una iniciativa mundial para reducir a la mitad los errores relacionados con la medicación en cinco años*. OMS.
<https://www.who.int/es/news/item/29-03-2017-who-launches-global-effort-to-halve-medication-related-errors-in-5-years>

- Organización Mundial de la Salud [OMS] (2007) *Preámbulo a las soluciones para la seguridad del paciente*. Ginebra.
https://www.jointcommissioninternational.org/assets/3/7/PatientSolutions_Spanish.pdf
- Organización Mundial de la Salud. (2002) *World Alliance for Patient Safety*. OMS.
<https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/about/world-alliance-for-patient-safety>
- Prias Vanegas, H. (2017). Cuidado humanizado: un desafío para el profesional de enfermería. *Revisalud*, 3(1).
<https://revistas.unisucre.edu.co/index.php/revisalud/article/view/575>
- Ramos Domínguez, B. N. (2005). Calidad de la atención de salud: Error médico y seguridad del paciente. *Revista Cubana de Salud Pública*, 31(3).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662005000300010&script=sci_arttext
- Rencoret, S. (2003). Auditoria médica: demandas y responsabilidad por negligencias médicas. Gestión de calidad: riesgos y conflictos. *Revista chilena de radiología*, 9(3), 157-160.
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0717-93082003000300008&script=sci_arttext
- Rocco, C., Garrido, A. (2017). Seguridad del paciente y cultura de seguridad. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 28(5), 785-795.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864017301268>
- Runciman, W., Hibbert, P., Thomson, R., Van Der Schaaf, T., Sherman, H., Lewalle, P. (2009). Towards an international classification for patient safety: key concepts and terms. *International journal for quality in health care*, 21(1), 18-26.
<https://academic.oup.com/intqhc/article-abstract/21/1/18/1888152>
- Santos Peña, M. (2012). Seguridad del paciente. In *Simposio Internacional de Seguridad del Paciente*. México, DF.
- Silva Monzani, A. A. (2006). *A ponta do iceberg: o método de notificação de erros de medicação em um hospital geral privado no município de Campinas-SP* [Tesis Doctoral. Universidade de São Paulo].
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16082006-223547/en.php>
- Siman, A. G., Cunha, S. G. S., Brito, M. J. M. (2017). The practice of reporting adverse events in a teaching hospital. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 51, e03243.
<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/TF3cXD3jQsqgyrPvWCTWMCx/>

World Health Organization. (2008). *World alliance for patient safety: Forward programme 2008-2009* (No. WHO/IER/PSP/2008.04). World Health Organization.

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/70460/WHO_IER_PSP_2008.04_eng.pdf

Zárate-Grajales, R., Olvera-Arreola, S., Hernández-Cantoral, A., Hernández Corral, S., Sánchez-Angeles, S., Valdez Labastida, R., ... Zapién Vázquez, M. A. (2015). Factores relacionados con eventos adversos reportados por enfermería en unidades de cuidados intensivos. Proyecto multicéntrico. *Enfermería universitaria*, 12(2), 63-72.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-70632015000200063&script=sci_arttext

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.